

NOTA TÉCNICA CISBAF Nº 02/2026

ASSUNTO: Boas Práticas Pré-Operatórias para Cirurgia de Catarata por Facoemulsificação no âmbito do Programa Marque Fácil

INTERESSADOS: Unidades de Saúde Privadas credenciados pelo CISBAF para prestação de serviço complementar ao SUS.

DATA: 12 de março de 2026

1. Introdução

A presente Nota Técnica tem por objetivo estabelecer e padronizar as boas práticas pré-operatórias para a realização de cirurgias de catarata por facoemulsificação no âmbito do Programa Marque Fácil. A normatização visa garantir a segurança do paciente, a eficácia do procedimento e a otimização dos recursos em saúde, fundamentando-se nas diretrizes da Resolução CFM nº 1.931/2009, nas resoluções pertinentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO) e nas orientações do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ).

2. Exames Pré-Operatórios Obrigatórios e Prazos de Validade

Para a adequada avaliação clínica e planejamento cirúrgico, define-se um rol de exames obrigatórios, os quais devem respeitar rigorosamente os intervalos máximos de validade estipulados para garantir a precisão dos dados no momento da intervenção cirúrgica:

- **Biometria:** Deve ser realizada com antecedência máxima de 2 a 4 semanas antes do procedimento cirúrgico.
- **Mapeamento de Retina ou Ecografia B:** A validade aceita é de até 3 meses anteriores à data da cirurgia.
- **Microscopia Especular da Córnea:** O exame deve ter sido realizado em um período máximo de até 6 meses antes da cirurgia.

No que tange aos exames laboratoriais e cardiológicos (tais como hemograma, glicemia, coagulograma e eletrocardiograma - ECG), estes não são exigidos de rotina para todos os pacientes. Sua solicitação é restrita a pacientes que apresentem comorbidades prévias ou risco anestésico identificado, devendo ser realizados no prazo máximo de 30 dias antes da cirurgia.

3. Diretrizes para Consultas Pré-Operatórias

O acompanhamento ambulatorial prévio à cirurgia de catarata deve ser estruturado para assegurar o correto diagnóstico e o preparo adequado do paciente. Estabelece-se o número mínimo de duas consultas pré-operatórias por olho a ser operado, organizadas da seguinte forma:

- **Consulta Inicial:** Destinada ao diagnóstico clínico da catarata e à solicitação dos exames complementares necessários.
- **Consulta de Retorno:** Realizada preferencialmente entre 2 a 4 semanas após a consulta inicial, com o objetivo de revisar os exames solicitados e realizar o planejamento cirúrgico detalhado.
- **Consulta Pré-Anestésica:** Quando houver indicação clínica (pacientes com risco anestésico ou comorbidades), deve ser realizada em até 30 dias antes do procedimento.
- **Dia da Cirurgia:** Momento reservado para a checagem final dos dados clínicos e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Ressalta-se que o número de consultas e exames deve ser individualizado. O quantitativo mínimo pode ser ampliado conforme a complexidade clínica do paciente. Contudo, qualquer procedimento (consulta ou exame) que exceda o protocolo habitual deverá ser devidamente justificado em prontuário pelo médico assistente e enviado a equipe técnica do CISBAF para fins de validação das mesmas.

4. Responsabilidades dos Profissionais de Saúde

A execução das etapas pré-operatórias exige a atuação coordenada de uma equipe multiprofissional, com responsabilidades claramente delimitadas:

- **Médico Oftalmologista:** É o profissional responsável exclusivo pela condução das consultas, estabelecimento do diagnóstico, indicação cirúrgica e interpretação dos exames oftalmológicos.
- **Médico Anestesiologista ou Clínico:** Responsável pela avaliação pré-anestésica em pacientes classificados como de risco.
- **Técnicos de Oftalmologia:** Estão autorizados a executar exames oftalmológicos complementares, desde que sob estrita supervisão médica.
- **Laboratórios Clínicos:** Responsáveis pela execução e emissão de laudos dos exames laboratoriais, mediante solicitação médica formal.

Fica terminantemente determinado que nenhum exame ou consulta pré-operatória poderá ser realizado sem a devida supervisão médica.

5. Integração com o Programa Marque Fácil e Credenciamento CISBAF

A operacionalização destas diretrizes deve estar em plena consonância com os fluxos estabelecidos pelo Programa Marque Fácil e pelas normativas de credenciamento do CISBAF. O agendamento das consultas e a autorização dos exames pré-operatórios devem utilizar as plataformas oficiais de regulação, garantindo a rastreabilidade do paciente, a transparência na fila de espera e a correta remuneração dos prestadores credenciados, sempre respeitando os prazos de validade clínica dos exames descritos na Seção 2.

6. Determinações às Unidades de Saúde Privadas credenciados pelo CISBAF para prestação de serviço complementar ao SUS.

O cumprimento integral das práticas descritas nesta Nota Técnica é de caráter obrigatório para todas as unidades de saúde privadas credenciados pelo CISBAF que realizem a cirurgia de catarata por facoemulsificação. Os gestores das unidades devem adequar seus protocolos internos para garantir a individualização do cuidado, respeitando os intervalos máximos definidos para exames e consultas, e assegurando que as justificativas para procedimentos excedentes sejam auditáveis.

7. Conclusão

A padronização das rotinas pré-operatórias para a cirurgia de catarata é uma medida essencial para a mitigação de riscos e para a garantia da qualidade assistencial no Estado do Rio de Janeiro. A observância estrita aos prazos de exames, à estrutura de consultas e às responsabilidades profissionais assegura um fluxo de atendimento ético, seguro e alinhado às melhores evidências científicas e normativas vigentes.

Esta Nota Técnica entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

DOI: 10.5281/zenodo.1900doi2790

Rosangela Bello

Secretária Executiva CISBAF

Márcia Cristina Ribeiro Paula
Diretora Técnica CISBAF

8. Referências

- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resoluções e normativas aplicáveis à segurança do paciente em procedimentos cirúrgicos.
- CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM). Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009. Aprova o Código de Ética Médica. Diário Oficial da União, Brasília, 24 set. 2009.
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CREMERJ). Orientações e pareceres técnicos sobre a prática oftalmológica e cirúrgica no Estado do Rio de Janeiro.
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA (SBO). Diretrizes de boas práticas em cirurgia de catarata e facoemulsificação.